

Необходимость использования технологий в современной подготовке будущих учителей математики

Касымбекова Нургул Эльбурсбековна¹, Ишенбекова Асем Ишенбековна²

¹Преподаватель, КГУ им. И. Арабаева, г.Бишкек 0508130289
e-mail: kasyzbekova_8989@mail.ru

¹КГУ им. И. Арабаева, г.Бишкек
e-mail: asem61409@gmail.com

Аннотация: В этой статье рассматривается влияние информатизации и компьютеризации на подготовку будущих учителей в современном цифровом обществе. Особую роль играет процесс улучшения и информатизации профессионального образования. Тенденции информатизации образования направлены на подготовку компетентных, высококвалифицированных специалистов в профессиональной деятельности и смежных областях. Целесообразно проведение информационных тренингов, связанных с преподаванием курса «Современные технологии» в вузах, организацией учебного процесса с учетом специфики профессиональной деятельности студентов, т.е. поддержка компьютерных технологий в преподавании профессиональных дисциплин. Поэтому целью преподавания курса «Современные технологии» в вузах является формирование в нем методики преподавания, научных и технологических знаний в области численных методов в информационном обществе и развитие навыков использования современных информационных и коммуникационных технологий в будущей карьере.

Ключевые слова: современные технологии, компьютерные технологии, информатизация, компьютеризация, профессиональное обучение, прикладное и технологическое обучение, современный, образование, математика, компетентность, педагогика, будущие учителя математики, студенты.

The need to use technology in modern training for future mathematics teachers

Annotation: This article examines the impact of informatization and computerization on the development of science and economics in a modern digital society. The process of improving and informatization of vocational education plays a special role. The tendencies of informatization of education are aimed at training competent, highly qualified specialists in professional activities and related fields. It is advisable to conduct information trainings related to teaching the course "Modern teaching technologies" in universities, organizing the educational process, taking into account the specifics of students' professional activities, i.e. support of computer technologies in teaching professional disciplines. Therefore, the goal of teaching the course "Modern teaching technologies" in universities is to form teaching methods, scientific and technological knowledge in the field of numerical methods in the information society and develop skills in using modern information and communication technologies in a future career.

Keywords: numerical methods, computer technology, informatization, computerization, vocational training, applied and technological training, modern, education, mathematics, competence, pedagogy, future mathematics teachers, students.

До настоящего времени система образования продолжала использовать устоявшиеся методы обучения для решения новых задач, возникающих со временем. Однако эти методы медленно адаптируются к изменениям и часто не соответствуют современным требованиям.

Система образования, сохраняя традиционные подходы, выполняла свои функции на протяжении многих лет. В частности, содержание и структура курса математики, методика преподавания и традиционные формы его применения оставались неизменными [5, с. 27].

Сегодня перед педагогическими вузами стоит задача подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к творческому и нестандартному мышлению. Это требует от студентов самостоятельности, оперативности и умения выходить за рамки стандартных решений. Педагогические специалисты должны обладать необходимыми знаниями в области математики, соответствующими их профессиональной деятельности [10].

Профессионально-ориентированное обучение направлено на подготовку специалистов, способных успешно работать в своей будущей профессиональной сфере. Профессиональная подготовка включает набор специальных компетенций, трудового опыта и норм, обеспечивающих успешную профессиональную деятельность. Каждое направление образования должно обеспечивать соответствующий уровень знаний, необходимых для будущей профессии [23, с. 34].

Профессор К.М. Торогельдиева отмечает: «Профессионально-ориентированное обучение преследует две цели: расширение знаний в конкретной области и учет индивидуальных особенностей каждого студента» [23].

Также в профессионально-ориентированном обучении важно использование современных технологий и интеграция учебных курсов.

Вопросы профессионально-ориентированного обучения рассматривались в работах Ш.А. Алиева, К.М. Торогельдиевой, М.Д. Сейтеевой, М.М. Шайлановой, Ж.А. Кудайбергеновой и других исследователей. Эти ученые рассматривают профессионально-ориентированное обучение как процесс, направленный на развитие профессиональных навыков и компетенций.

Самоопределение в профессии — это способ связи личных и социально-профессиональных потребностей. Профессиональное самоопределение является частью жизненного самоопределения, включающего выбор сферы трудовой деятельности [25, с. 41].

Таким образом, профессионально-ориентированное обучение направлено на формирование у студентов навыков применения знаний в их будущей профессиональной деятельности.

Математика как обязательный предмет преподается в соответствии с государственными образовательными стандартами. В каждом учебном заведении работают специальные кафедры, обеспечивающие преподавание этого предмета. Однако вопросы, связанные с методикой преподавания математики, остаются актуальными и требуют постоянного изучения [1, 2, 3].

В высших учебных заведениях до сих пор недостаточно разработаны технологии обучения, ориентированные на будущую профессию. Как отмечает М.В. Потоцкий: «К сожалению, педагогика высшей школы пока не сформирована как полноценная дисциплина. Некоторые даже считают, что в ней нет необходимости, полагая, что каждый преподаватель сам знает, как вести свой курс» [20, с. 12].

Как будущих учителей математики обучать современным технологиям преподавания? Как изменить содержание и методику преподавания математики, чтобы выпускники вузов соответствовали требованиям современного уровня компетентности?

На основе вышеизложенного можно выделить два условия формирования у студентов знаний и навыков по математике:

1. Успешная межпредметная связь математики с другими дисциплинами.
2. Включение прикладных задач в курс математики.

Для повышения интереса студентов к обучению необходимо учитывать ряд дидактических закономерностей, таких как интерес к предмету, уровень знаний и познавательная активность [6].

Министерство образования Кыргызской Республики утвердило обязательный минимум содержания полного среднего образования, включая соответствующий минимум по математике. Уровень обязательных требований определяет нижнюю границу математической подготовки. Ориентация на достижение студентами этого уровня является основным средством определения задач образования [14, с. 20].

В педагогических и психологических исследованиях широко используются математические методы, такие как теория случайных процессов, математическая статистика и корреляционный анализ [4].

Поэтому будущие специалисты в области математики должны быть знакомы с основами теории вероятностей и математической статистики, необходимыми для их профессиональной деятельности.

В современную эпоху стремительного роста научной информации и её широкого применения во всех сферах жизни возникает необходимость совершенствования всей системы образования. «Социально-экономическое и культурное развитие Кыргызстана требует подготовки творческих, компетентных специалистов, способных решать проблемы образования» [9, с. 38].

Сегодня знание математики необходимо каждому члену общества. В большинстве профилей высших учебных заведений математика преподается как базовый предмет [8, с. 18].

Математика учит отличать истину от лжи, важное от неважного, понятное от непонятного. Однако она остается идеальной дисциплиной. В математическом пространстве существуют «истина» и «ложь», которые в реальном мире могут отсутствовать (или существовать в другой форме). Математическая демократия — это идеальное явление. Любой математик — это человек, и студенты не всегда сразу признают свои ошибки. Поэтому математику необходимо изучать. «Иногда, разбив математические очки, можно увидеть мир как сложное явление за пределами математических рамок» [7].

В школе учащиеся выбирают профессию, и математика играет важную роль в этом выборе. Математика изучает не сами объекты, а отношения между ними, что делает её универсальным языком науки [16, с. 20].

«Математика изучает не предметы, а отношения между ними. Таким образом, она становится общим языком науки, образуя триаду с психологией и философией» [19].

Кроме того, математическое мышление, использование математических методов и моделирования способствуют развитию математической культуры учащихся [16, с. 13-14].

Таким образом, математика является неотъемлемой частью человеческой культуры, наряду с правом, медициной, естествознанием и многими другими дисциплинами. Она формирует основу естественного, социального и педагогического образования, необходимого для современного человека. Поэтому математика является важной дисциплиной для студентов педагогических специальностей. Использование математических методов расширяет возможности специалистов. Следовательно, при преподавании математики в высших учебных заведениях необходимо учитывать особенности будущей профессии [13].

Сегодня необходимость математических знаний для будущих специалистов очевидна и определяется квалификационными требованиями профессии. Математика как наука играет важную роль в жизни человека, предоставляя инструменты для решения значимых задач. «Потребность в математике подтверждается её ролью в интеллектуальном и духовном развитии человека, в повышении познавательного интереса и развитии реальных возможностей» [11, с. 12].

Математика занимает центральное место в подготовке будущих учителей, так как включает все основные понятия школьного курса математики. Таким образом, математика является одним из важнейших компонентов профессиональной подготовки будущих учителей.

Компетентность — это динамическая комбинация знаний, навыков и отношений. Развитие компетенций — задача образовательных программ. Они распределяются по темам для конкретных сфер и делятся на общие (для всех курсов) и профессиональные компетенции.

Компетентность — это обладание человеком знаниями, навыками и умениями в определенной области, позволяющими достигать успеха в профессиональной деятельности.

Будущие учителя математики должны развивать самостоятельность, ответственность, коммуникативные навыки, творческий подход, умение решать проблемы индивидуально и в группе, инициативность и эффективность труда.

В образовательном стандарте предлагается три вида компетентности:

- Информационная компетентность.
- Социально-коммуникативная компетентность.
- Компетентность в организации работы и решении проблем.

Информационная компетентность подразумевает практическую значимость усвоенных знаний. Например, правильное использование математических терминов, развитие математического языка, применение знаний в жизни, умение аргументировать свою точку зрения и оценивать свои знания.

Социально-коммуникативная компетентность требует создания условий для развития у студентов навыков общения, умения слушать других и укреплять межнациональные связи.

Компетентность в организации работы и решении проблем включает самостоятельную работу, выполнение практических заданий и развитие критического мышления. «Для реализации этих задач необходимо соблюдение дидактических принципов (научность, систематичность, доступность, сознательность и активность, наглядность, прочность знаний) и требований (развитие знаний, соблюдение санитарно-гигиенических норм, качественная подготовка мультимедийных презентаций)» [17, с. 14].

Компетентностный подход в обучении определяет, что студент должен знать, понимать и демонстрировать по итогам учебного процесса. Этот подход требует построения образовательного процесса на основе формирования системно-деятельностных компетенций [21].

Программа социально-экономического развития Кыргызстана определяет основные направления совершенствования системы высшего образования. Для реализации профессионально-ориентированного обучения необходимы творческие, инициативные педагоги, способные подготовить студентов к самостоятельному поиску информации [9, с. 38].

Переход на европейскую систему образования ставит задачу формирования компетентной личности. Подготовка будущих специалистов требует оснащения их знаниями по учебным дисциплинам, формирования исследовательских навыков и развития профессиональных качеств [15].

Однако анализ знаний студентов педагогических вузов показывает, что они не всегда готовы применять математические знания в профессиональных дисциплинах. «Поэтому необходимо теоретическое обоснование предметной компетентности будущих специалистов».

Обучение студентов математике с использованием современных технологий играет важную роль в их будущей профессиональной деятельности, так как развивает навыки работы с современными технологиями и решения профессиональных задач с помощью математического аппарата. Это мотивирует студентов к изучению математики.

Таким образом, необходимо разрабатывать компьютерные учебные материалы по курсу математики.

Государственный образовательный стандарт общего образования Кыргызской Республики для системы общего образования определяет следующие основные компетенции: - информационная компетентность; - социальная и коммуникативная компетентность; - самоорганизация и решение проблем [12].

При профессионально-ориентированном обучении будущих учителей математики необходимо выполнить следующие действия:

- Определить, какие математические понятия необходимы для их профессиональной деятельности.
- Конкретизировать понятие предметной компетентности будущих учителей математики.
- Определить возможности применения математических понятий в профессиональной деятельности и разработать технологии их реализации.

- Использовать современные технологии в преподавании математики.

Решение этих задач в преподавании математики способствует повышению качества профессионально-ориентированного обучения.

Для формирования предметной компетентности с использованием современных технологий обучения необходимы следующие педагогические условия:

- Определение критериев, показателей и уровней сформированности предметной компетентности.
- Разработка и внедрение технологий, способствующих формированию предметной компетентности у будущих специалистов.

Для реализации этих условий необходимо разработать современные технологии обучения, обеспечивающие:

- Определение целей изучения учебного курса.
- Системное содержание дисциплины, ориентированное на профессию.
- Ориентацию на операционно-деятельностные аспекты изучения предмета.
- Мотивационно-ценностную ориентацию в обучении.

Методология исследования включает комплекс теоретических и эмпирических методов, соответствующих поставленным задачам; проведение экспериментальных работ с

учетом контроля и учета; тестирование; анализ результатов, подтверждающих эффективность предложенных педагогических условий и методик.

Использованная литература

1. Алиев, Ш. А. Азыркы математика курсу [Текст]: окуу куралы / Ш. А. Алиев. – Бишкек: Педагогика, 2004. – 249 б.
2. Алиев, Ш. А. Гуманитар багытындагы адистерге математикалык билим берүүнүн илимий-дидактикалык негиздери [Текст]: педагогика илим. д-ру ... дис. автореф.: 13.00.02 / Ш. А. Алиев. – Бишкек, 2005. – 38 б.
3. Алиев, Ш. А. Гуманитардык адистер үчүн математика курсу боюнча типтүү программа, ЖОЖдордун окутуучулары үчүн методикалык колдонмо [Текст] / Ш. А. Алиев. – Бишкек, 2003. – 46.
4. Архангельский, С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе [Текст] / С. И. Архангельский. – М.: Высш. шк., 1974. – 384 с.
5. Бекбоев, И. Б. Обучения и воспитания школьников [Текст] / И. Б. Бекбоев. – Кн.1.-Омск. Изд-во Сибади, 2005.-228 с.
6. Гильдерман, Ю. И. Лекции по высшей математике для биологов [Текст] / Ю. И. Гильдерман. – Новосибирск: Наука, 1974. – 409 с.
7. Гроссман, С. Математика для биологов [Текст] / С. Гроссман, Дж. Тернер; пер. с англ. Д. О. Логофета. – М.: Высш. шк., 1983. – 383 с.
8. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения [Текст]: опыт теорет. и эксперим. психол. исслед. / В. В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
9. Зайцев, И. А. Высшая математика [Текст]: учеб. для неинженер. спец. с.-х. вузов / И. А. Зайцев. – М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.
10. Обучение и развитие [Текст] / под ред. Л. В. Занков. – М.: Педагогика, 1995. – 440 с.
11. Зулпукарова, Д. И. Башталгыч класстардын математика сабагында компьютердик технологияны колдонуп окутуунун дидактикалык негиздери [Текст]: педагогика илим. канд. ... дис. автореф.: 13.00.02 / Д. И. Зулпукарова. – Бишкек, 2014. – 25 б.
12. Казиева, Г. К. Башталгыч мектепте жаны предметтик стандарттын негизинде математиканы окутууга сунушталган материалдар / Г. К. Казиева, А. М. Аликова // Вестник Иссык-Кульского университета. – 2024. – No. 58. – P. 66-73. – DOI 10.69722/1694-8211-2024-58-66-73. – EDN ZZRKTA.
13. Кудайбергенова, Ж. А. Агрардык багыттагы бакалаврдын студенттерине математика курсун окутуунун дидактикалык негиздери [Текст]: педагогика илим. канд. ... дис. автореф.: 13.00.02 / Ж. А. Кудайбергенова. – Бишкек, 2015. – 25 б.
14. Курамаева Т. А. Гуманитардык багытта окуган студенттерге математика курсун окутууда компьютердик технологияны колдонуунун негиздери [Текст]: педагогика илим. канд. ... дис. автореф.: 13.02.02 / Т. А. Курамаева. – Бишкек, 2015. – 27 б.
15. Концепция развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2030 гг. [Текст] / М-во образования и науки Кырг. Респ. – Бишкек: [б.и.], 2021. – 23 с.
16. Майстров, Л. Е. Развитие понятия вероятности [Текст] / Л. Е. Майстров. – М.: Наука, 1988. – 271 с.
17. Набатникова, Н. В. Роль проблемной лекции для развития познавательного интереса студентов-гуманитариев [Текст] / Н. В. Набатникова // Теория и практика образования: история и современность. Сб. науч. тр. – Липецк, 2001. – Вып. 5. – С. 13–14.
18. Наумченко, И. Л. Самостоятельный учебный труд студентов [Текст] / И. Л. Наумченко. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1994. – 148 с.
19. Попов, Ю. В. Математика в образах [Текст] / Ю. В. Попов, Ю. В. Пухначев. – М.: Мир, 1995. – 334 с.
20. Потоцкий, М. В. Преподавание высшей математики в педагогическом институте [Текст] / М. В. Потоцкий. – М.: Просвещение, 1975. – 208 с.

21. Приходько, М. А. Особенности реализации принципов личностно- ориентированного обучения студентов аграрного университета [Текст] / М. А. Приходько // Альманах современной науки и образования. –Тамбов, 2008. – № 7. – С.16–17.
22. Сейтеева, М. Д. Жогорку окуу жайларда болочок юристерди математикалык даярдыктарын кесипке багытталган тапшырмалар аркылуу өркүндөтүү [Текст]: педагогика илим. канд. ... дис.: 13.00.02 / М. Д. Сейтеева. – Бишкек, 2016. – 41б.
23. Талызина, И. Ф. Управление процессом усвоения знаний [Текст]: психол. основа / И. Ф. Талызина. – М.: МГУ, 1989. – 344 с.
24. Төрөгельдиева, К. М. Орто мектепте математиканы окутуунун методикасы [Текст] / К. М. Төрөгельдиева. – Бишкек: Китеп компани, 2006. – 1-бөлүк. – 225 б.